

ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA XIZMATNI O'TASH ASOSLARI VA TARTIBINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Rayimov Sherzod Toshtemirovich

Qoraqolpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14540526>

O'zbekiston Respublikasida ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash asoslari va tartibi haqida yuqoridagi paragraflarda ham to'xtalib o'tildi. Biroq ushbu paragrafda avvalgilardan farqli o'laroq asosan ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash asoslari va tartibini takomillashtirish yo'nalishlarini ko'rib chiqish zarurati asoslab beriladi.

Olib borilgan tadqiqotlar va tahlillar asosida quyidagilar O'zbekiston Respublikasining ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash asoslari va tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari sifatida belgilab olindi:

- 1) ichki ishlar organlarida xizmat o'tashning huquqiy asoslarini takomillashtirish;
- 2) nomzodlar va kadrlarga qo'yiladigan talablarni aniqlashtirish;
- 3) xizmatni o'tash kun tartibini ishlab chiqish va ushbu kun tartibi asosida ishning tashkil etilishini ta'minlash;
- 4) normativ-huquqiy hujjatlarda ichki ishlar organlari xodimi kompetentligini mustahkamlash;
- 5) xodimlarning o'qishi, boshlang'ich tayyorgarlik va malaka oshirishining uyg'unligini ta'minlash.

Yuqorida keltirilgan takomillashtirish yo'nalishlari shartli ravishda belgilangan bo'lib, ularning doirasi zaruratga qarab yanada kengaytirilishi mumkin. Biroq, tadqiqot natijalariga asoslanib, bugungi kunda takomillashtirilishi zarur bo'lgan eng muhim yo'nalishlarni qamrab olishga harakat qilingan.

Ichki ishlar organlarida xizmat o'tashning huquqiy asoslarini takomillashtirish. Ma'lumki, har qanday faoliyat muayyan huquqiy asoslarga tayanib, tashkil etiladi.

Huquqshunos olimlar T.R.Saitbaev va B.T.Akramxodjaev faoliyatning «huquqiy asoslari» haqida so'z yuritib, unga – qonun va qonunchilik hujjatlarida ifodalangan qoidalar, farmoyish va ko'rsatmalar, davlat organlarining buyruqlari, qo'llanmalari, yo'riqnomalari va boshqa me'yoriy hujjatlari yig'indisi, deb ta'rif berishgan .

Biroq so'nggi paytlarda amaliyotda «huquqiy asoslar»ga nisbatan, «normativ-huquqiy hujjatlar» tushunchasidan ko'proq foydalanilmoqda. Ammo, huquqiy asos tushunchasi normativ-huquqiy hujjatlarga nisbatan kengroq tushuncha

bo'lib, huquqiy tartibni belgilovchi barcha hujjatlarni o'z ichiga qamrab oladi. Boshqacha qilib aytganda, barcha normativ-huquqiy hujjatlar huquqiy asos bo'lishi mumkin, lekin huquqiy asoslarning hammasi ham normativ-huquqiy hujjatlar bo'lavermaydi.

O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi «Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida»gi qonuni 3-moddasiga ko'ra, «normativ-huquqiy hujjat» deganda, qonunchilikka muvofiq qabul qilingan, umummajburiy davlat ko'rsatmalari sifatida huquqiy normalarni belgilashga, o'zgartirishga yoki bekor qilishga qaratilgan rasmiy hujjat, tushunilishi belgilangan.

Avvalgi paragraflarda ichki ishlar organlarida xizmatni o'tashga doir munosabatlarni tartibga soluvchi 10 dan ortiq qonun va qonunosti huquqiy hujjatlar mavjudligi, ularning ayrimlarida bir-birini takrorlovchi, shuningdek bir-biriga zid qoidalar uchrashi haqida so'z yuritildi. Qolaversa, ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash tartibi bilan bog'liq ba'zi bir munosabatlar «Ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash tartibi to'g'risida»gi Nizom da emas, balki O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining umumharbiy Nizomlari bilan belgilangan.

Bu esa, ichki ishlar organlarida xizmatni o'tashni tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni unifikatsiya va kodifikatsiyalash zarurati mavjudligini ko'rsatadi.

Shu boisdan, huquqni qo'llash amaliyotida qulaylikni yaratish maqsadida ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash bilan bog'liq ijtimoiy-huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi barcha qonunchilik hujjatlarini yagona normativ-huquqiy hujjatga birlashtirish hamda «Ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash kodeksi»ni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishni dolzarblashtiradi.

Nomzodlar va kadrlarga qo'yiladigan talablarni aniqlashtirish. Avalgi paragraflarimizda ta'kidlanganidek, ichki ishlar organiga xizmatga qabul qilinadigan nomzodlarga qo'yiladigan talablar mavjud emasligi sababli ham kadrlarni tashlash, tayyorlash, joy-joyiga qo'yish va malakasini oshirishni tashkil etishda tizimlilik, o'zaro aloqadorlik va uyg'unlik yetarlicha ta'minlanmagan.

Shu bois, ichki ishlar organlarida xizmat o'tashga nomzodlar va kadrlarga quyidagi yo'nalishlardagi umumiy va maxsus talablarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish zarur hisoblanadi:

umumiy talablar – bu, nomzodning ichki ishlar organi xizmatiga munosibligini (loyiqligini) belgilashga xizmat qiladi;

maxsus talablar – bu, nomzodda ichki ishlar organlarining qaysi xizmatida faoliyat olib borish layoqatiga egaligi yoki xodimning rahbarlik lavozimlariga munosib ekanligini oydinlik kiritishga yordam beradi.

Ichki ishlar organlarida xizmatni o'tashga nomzodlar va kadrlarga qo'yiladigan talablarning yo'nalishlari:

birinchi yo'nalish: ichki ishlar organiga xizmatga qabul qilinadigan nomzodlarga qo'yiladigan talablar;

ikkinchi yo'nalish: Ichki ishlar vazirligi ta'lim muassasalari bitiruvchilariga qo'yiladigan talablar;

uchinchi yo'nalish: ichki ishlar organlarining har bir lavozimi, ayniqsa rahbarlik lavozimlari bo'yicha xodimlarga qo'yiladigan talablar.

Ushbu talablarning ishlab chiqilishi va amaliyotga tatbiq etilishi: birinchidan, ichki ishlar organlari tizimida kadrlar qo'nimsizligiga barham berishga; ikkinchidan, ichki ishlar organlarida xizmatga munosib nomzodlarning tanlab olinishini ta'minlashga; uchinchidan, Ichki ishlar vazirligi ta'lim muassasalarining faoliyatini aniq maqsadli yo'naltirishga va ularning bu boradagi mas'uliyatini yanada oshirishga; to'rtinchidan, ichki ishlar organlari tizimida kadrlarni joy-joyiga qo'yish, rahbarlik lavozimlari zaxirasini munosib kadrlar bilan jamlash va ushbu kadrlar bilan ta'minlash samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Xizmatni o'tash kun tartibini ishlab chiqish va ushbu kun tartibi asosida ishning tashkil etilishini ta'minlash. Ichki ishlar organlarining muayyan yo'nalishdagi faoliyatini samarali tashkil etish yoki takomillashtirishga yo'naltirilgan o'nlab dissertatsion tadqiqotlar olib borilganiga qaramasdan, ichki ishlar organlaridagi me'yorlanmagan kun tartibi tadqiqotlar predmeti doirasidan o'rin olmasdan kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasining «Ichki ishlar organlari to'g'risida»gi qonun ning 30-moddasida «Ichki ishlar organlari xodimlari ish vaqtining davomiyligi haftasiga qirq soatdan oshishi mumkin emas»ligi belgilangan. Qolaversa, «sutkalik rejim» haqida ham so'z yuritilgan bo'lsa-da, ammo kun tartibi mavhum qoldirilgan.

Garchi ushbu normada «Kuchaytirilgan rejim ichki ishlar organlari xodimlari uchun kuniga ish vaqtdan tashqari davomiyligi to'rt soatdan oshmaydigan ish belgilanishini nazarda tutadi» mazmunidagi qoida belgilangan bo'lishiga qaramasdan, ushbu qoidani amalda qo'llashning mexanizmi qonunchilik hujjatlarida aks ettirilmagan.

Aynan shuning uchun ham qonun qabul qilinganidan keyin orda ma'lum bir muddat «sutkalik rejimda xizmat o'tash»ga jalb etilgan xodimlarga to'langan pul miqdorlari, so'nggi yillarda to'lanmasdan qolmoqda.

«Ichki ishlar organlarida xizmatni o'tash tartibi to'g'risida»gi Nizom ning 138-bandida ichki ishlar organlari xodimlarining odatdagi xizmat o'tash rejimi olti kunlik ish haftasi o'rnatilib, kunlik ish davomiyligi yetti soatdan, besh kunlik ish haftasida esa, – sakkiz soatdan oshmasligi nazarda tutilgan.

Ushbu tartibga faqatgina ta'lim muassasalarida qisman amal qilinishi mumkin, amaliyotda esa, ba'zi xizmatlarda xizmat o'tashning kamidi 3 smenali tartibini ishlab chiqish va joriy etish talab etiladi.

Normativ-huquqiy hujjatlarda ichki ishlar organi xodimi kompetentligini mustahkamlash. Kompetensiya – mavjud bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik faoliyatda qo'llay olish qobiliyatidir.

«Competence» so'zi «to compete» so'zidan kelib chiqqan bo'lib, «musobaqa-lashmoq», «raqobatlashmoq», «bellashmoq» degan ma'noni bildiradi. So'zma-so'z tarjima qilinsa «musobaqalashishga layoqatlilik» ma'nosida keladi .

Ilmiy pedagogik, psixologik manbalarda berilishicha, kompetensiya, kompetent-lilik o'ta murakkab, ko'p qismli, ko'pgina fanlar uchun mushtarak bo'lgan tushunchalar-dir. Shu boisdan, uning talqinlari ham hajman, ham tarkibiga ko'ra, ham ma'no, mantiq mundariyasi jihatidan turli-tuman. Atamaning mohiyati shuningdek, «samaradorlik», «mosla-shuvchanlik», «yutuqlilik», «muvaffaqiyatlilik», «tushunuvchanlik», «natijalilik», «uquvlilik», «xossa», «xususiyat», «sifat», «miqdor» kabi tushunchalar asosida ham tav-sif-lan-moqda. Shunga ko'ra, ta'lim kompetensiyalarini tasdiqlangan standartda keltirilgan ta'rif bo'yicha qabul qilish o'rinlidir .

S.B. Xujakulov O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirining 2019-yil 30-avgustdagi «O'zbe-kiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi uchun oliy ta'limning Davlat ta'lim standartlari asosida o'qitiladigan mutaxassisliklar uchun malaka talab-lari, namunaviy o'quv rejalari va fan dasturlarini tasdiqlash hamda amalga kiritish to'g'risida»gi 259-son buyrug'ida nafaqat tayanch (ta'lim mazmunining umumiy (metapredmet) qismiga tegishli) yoki umumpredmet (ma'lum doiraga kiruvchi o'quv predmetlari va ta'lim sohalariga tegishli) kompetensiyalar, balki predmetga oid (oldingi ikkitaga nisbatan xususiy hisoblanib o'quv predmeti doirasida shakllan-tiriladi) kompetensiyalar haqida ham so'z yuritilmaganligini ta'kidlaydi. Shuningdek, uning fikricha, O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining 2021-yil 18-avgustdagi

356-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan malaka talablarida esa, umumiy va kasbiy kompetensiyalar belgila-nib, mavjud bo'shliq bartaraf etilgan. Ammo, umumiy va kasbiy kompetensiyalarni belgilashda tizimlilik va o'zaro aloqadorlik yetarlicha ta'minlanmagan. Vaholanki, kompetentlik – kompetensiyalarni qo'llay olishda ega bo'lishi kerak bo'lgan minimal tajribaga ega bo'lishni taqozo etadi. Shu bois, ushbu masalani o'quvchining tayyorgarligiga qo'yiladigan talablarni shakllantirishda hamda o'quv jarayoni va darsliklarni loyihalashda albatta yodda tutish talab etiladi .

Demak, eng avvalo, ichki ishlar organi xodimlari uchun tayanch, umumpredmet va predmetga oid kompetensiyalarni ishlab chiqish hamda ularni normativ-huquqiy hujjatlarda mustahkamlash lozim. So'ngra ushbu kompetensiyalar asosida Davlat ta'lim standartlari asosida o'qitiladigan mutaxassisliklar uchun malaka talablari, namunaviy o'quv rejalari va fan dasturlarni ishlab chiqish zarur. Zero, bu kabi kompetensiyalar orqali o'qitiladigan fanlarning nazariy asoslarini shakllantirish bugungi kun davr talabidir.

Bir so'z bilan aytganda, ichki ishlar organi xodimlarining kompetentligi tizim xodimi sohaga doir maxsus bilim, ko'nikma malakani o'zlashtirib, ushbu bilim, ko'nikma va malakalarni amaliyotda mohirlik bilan qo'llay olish imkoniyatiga egaligini bildiradi.

Xodimlarning o'qishi, boshlang'ich tayyorgarlik va malaka oshirishning uyg'unligini ta'minlash. Bugungi kunda Ichki ishlar vazirligining ta'lim muassasalari sifatida, IIV akademik litseylari, Akademiyasi, IIV Malaka oshirish instituti va uning Olmaliq shahridagi o'quv bazasida Kasbiy tayyorgarlik fakulteti faoliyat yuritadi.

Mazkur ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini yagona tamoyil va yondashuv asosida tashkil etish talab etiladi. Aks holda ta'lim jarayonida bo'shliq paydo bo'lishi yoki aksincha bilim berishda takrorlanishlar kuzatilishi mumkin. Bu esa, xodimda to'laqonli kompetentlikka ega bo'lish imkoniyatini cheklab qo'yadi. Natijada, o'z-o'zidan ichki ishlar organlarida xizmatni o'tashda ichki ishlar organi xodimining mansab vakolati doirasidan chetga chiqishi, ya'ni o'ziga qonun bilan berilgan vakolatlar doirasidan chetga chiqadigan harakatlarni qasddan sodir etishi, fuqarolarning huquqlariga yoki qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlariga yoxud davlat yoki jamoat manfaatlariga putur yetkazish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash, ya'ni xizmat vazifalariga loqaydlik yoki vijdotsizlarcha munosabatda bo'lish, xizmatga sovuqqonlik bilan qarash, ya'ni o'z xizmat vazifalariga nisbatan pala-partish yoki vijdotsizlarcha munosabatda bo'lish, mansab soxtakorligi, mansab vakolatlarini suiiste'mol

qilishi kabi huquqbuzarliklarni sodir etishiga sharoit yaratuvchi omil yuzaga kelishi mumkin.

Buning uchun yuqorida sanab o'tilgan ta'lim muassasalarining o'quv rejalari uyg'unligini ta'minlash zarur hisoblanadi.

